

LES OURSONS D'EAU: PRÉPARATION, ÉTUDE MICROSCOPIQUE ET CRYPTOBIOSE

TRAVAIL DE RECHERCHE
NAÏM PARETO ET DAVID BORJA

INSTITUT MONTSERRAT DE BARCELONE
TUTRICE : RUT OGANDO COTUTEUR : MIQUEL MANZANO

© Naïm Pareto et David Borja, 2022.
Édition Institut Montserrat r. Copèrnic n.84 08006 Barcelona

Contact: naim@pareto.cat, davidborjasanchez@gmail.com

Digital Object Identifier (DOI): **10.5281/zenodo.7451915**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451915>

Illustration de couverture: ourson d'eau sous le microscope électronique à balayage. Image obtenue par les auteurs avec l'aide d'Eva Prats aux Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona.

SOMMAIRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE (TR)

I. Introduction générale et objectifs du TR	5
II. Introduction aux oursons d'eau	6
2.1. - Morphologie	6
2.1.1. - Morphologie externe	6
2.1.1.1. - Les ongles	7
2.1.1.2. - La cuticule	7
2.1.2. - Morphologie interne	8
2.1.2.1. - Hémocœle	8
2.1.2.2. - Système digestif	8
2.1.2.3. - Système excréteur et d'osmorégulation	8
2.1.2.4. - Système musculaire	9
2.1.2.5. - Système nerveux	9
2.2. - La reproduction	9
2.2.1. - L'appareil reproducteur masculin	10
2.2.2. - L'appareil reproducteur féminin	10
2.2.3. - Types de reproduction	10
2.3. - Histoire des tardigrades	10
2.3.1. - Origine des tardigrades	11
2.3.2. - Habitat et localisation	11
2.3.2.1. - Habitats marins	12
2.3.2.2. - Habitats limnoterrestres	12
2.4. - La cryptobiose	12
2.4.1. - Types de cryptobiose	13
2.4.2. - Application de la cryptobiose à la médecine	15
III. Collection et observation des oursons d'eau	16
3.1. - Processus de collection des échantillons	16
3.2. - Processus d'observation	17
3.2.1. - Matériel d'observation	17
3.2.2. - Préparation des échantillons	18
3.2.3. - Processus d'observation des échantillons	19
3.2.4. - Processus d'obtention des images	19
3.2.4.1. - Microscope optique	20
3.2.4.2. - Microscope électronique	20
3.2.4.3. - Microscope laser	22
IV. Résultats des expériences	23
4.1. - Résultats des observations du microscope optique	23
4.1.1. - Premier jour (7/7/2022)	23
4.1.2. - Deuxième jour (10/7/2022)	24
4.1.3. - Troisième - cinquième jour (11/7/2022 - 13/7/2022)	25

4.1.4. - Sixième jour - septième jour (14/7/2022 - 18/7/2022)	25
4.1.5. - Vidéo cryptobiose (anhydrobiose)	25
4.2. - Résultats des observations du microscope électronique	28
4.3. - Résultats des observations du microscope laser	34
V. Conclusions	37
VI. Remerciements	39
VII. Bibliographie / Webographie / Sitographie	40
VIII. Annexe	42
8.1. - Tagide De Carvalho gagne le prix Olympus avec une photo d'un Ourson d'Eau	42
8.2. - La NASA porte des tardigrades à l'espace extérieur	42
8.3. - Images obtenues avec le microscope optique	42
8.4. - Images obtenues avec le microscope électronique	45
IX. Résumé	47

I. Introduction générale et objectifs du TR

Ce travail de recherche (TR) du baccalauréat a le propos d'étudier les oursons d'eau et leur processus de cryptobiose. En premier lieu, il faut séparer les objectifs des deux parties du TR. D'un côté, la partie théorique est centrée sur une description généralisée des tardigrades et des oursons d'eau en particulier, en expliquant toutes ses principales caractéristiques. Dans cette partie, nous allons résoudre des questions comme:

- Quelle est sa morphologie et structure du corps ?
- Qu'est-ce qu'ils font pour résister si longtemps dans des conditions extrêmes ?
- Leur système de protection face aux conditions extrêmes (cryptobiose), est-elle, théoriquement, un processus irréversible ?

De plus, nous nous posons des nouvelles questions dont leurs réponses on peut chercher sur internet, mais nous les pourrions mieux résoudre quand la partie pratique soit terminée, par exemple:

- La cryptobiose est-elle, dans la pratique, un processus irréversible ?
- Est-ce que les ours d'eau pourront survivre aux conditions extrêmes ?
- Est-ce que tout le monde peut faire ces expériences pour résoudre ses propres questions ?

Les principaux objectifs de la partie pratique, et en général de tout le TR, sont les suivants:

- Réaliser une description généralisée des tardigrades, de sa morphologie, histoire naturelle, reproduction et alimentation.
- Faire une expérience pour donner un modèle de collection et d'observation de tardigrades. Comme ça, notre travail pourrait servir à des prochains étudiants pour chercher de l'information utile en relation avec les tardigrades.
- Une fois nous avons les tardigrades, les observer avec différentes méthodes expérimentales: la microscopie optique, la microscopie confocal (laser) et la microscopie électronique de balayage (MEB).
- Étudie le processus de cryptobiose en utilisant la microscopie optique.

II. Introduction aux oursons d'eau

Les *Hypsibius dujardini*, communément connus comme Ours d'Eau, sont une famille de la classe Eutardigrada des tardigrades. Ils ont été découverts en 1773 par le zoologiste Johann August Ephraim Goeze, qui leur a donné le nom de tardigrade, du latin *tardus gradus* (marcheur lent). Longs entre 0.1 mm et 0.5 mm, ces petites invertébrés se caractérisent pour être extrémophiles, adjectif utilisé pour décrire un être vivant qui peut survivre dans des conditions extrêmes et des environnements hostiles. Quand ils se trouvent dans ces circonstances-là, ils entrent dans un état appelé cryptobiose, ce qui signifie que leurs processus métaboliques (consommation d'énergie) se réduisent jusqu'à 0.01% et ils peuvent survivre plus facilement dans ces conditions.

Fig. 2.1: Classification des tardigrades et photos/dessins des différents types. Source: https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Public/Docs/Entrada_Facultad3/adjunto_1029-20181004104731_826.pdf (23/2/2022)

2.1. - Morphologie

L'aspect général ou morphologie des tardigrades, plus concrètement des Ours d'Eau, nous pouvons la diviser en deux parties. En premier lieu, la morphologie externe, qui est formée par les éléments que nous pouvons observer de l'extérieur, comme la peau ou les clous. En deuxième lieu, il y a la morphologie interne, qui est composée par les différents systèmes du corps.

2.1.1. - Morphologie externe

Le corps des tardigrades est à peu près cylindrique, bien que plat ventralement et convexe dorsalement. Il est divisé en cinq segments différents (Nelson, 1982): un segment de

tête, trois segments de tronc, chacun avec une paire de pattes, et un segment postérieur, avec la quatrième paire de pattes. Les trois premières paires de pattes (appelées PI, PII et PIII) sont situées ventralement et leur fonction est locomotrice. La quatrième paire de pattes (appelée PIV) est dirigée vers l'arrière et sa fonction principale est de s'accrocher au substrat, même si parfois elle peut également être utilisée pour se déplacer.

2.1.1.1. - Les ongles

Il est très important de remarquer que les tardigrades ont des petits ongles, formés par deux crochets à la fin des pattes, lesquels leur permettent de se déplacer (PI, PII et PIII) et de s'attacher à des objets (PIV). Ils peuvent être symétriques ou asymétriques, en fonction de sa "séquence". Cette séquence est nommée avec quatre numéros: les deux premiers représentent l'ongle externe, avec un «1» la branche principale et avec un «2» la branche secondaire, les troisième et quatrième nombres font référence à l'ongle interne, désignant, toujours avec «1» et «2» la branche principale et les branches secondaires, respectivement (voir Fig. 2.2).

Fig. 2.2: Représentation des ongles des tardigrades. Source: <http://www.tardigrada.es> Autrice: Noemí Guil (23/2/2022), avec nos modifications. Modifications: Naïm Pareto et David Borja

2.1.1.2. - La cuticule

La cuticule des tardigrades est principalement composée par chitine (Nielsen, 1995), un composant chimique que nous pouvons trouver, par exemple, dans la coquille des coléoptères. Elle est perméable à l'eau et elle contribue à ralentir l'évaporation de l'eau, ce qui fait que le tardigrade puisse mieux se préparer pour l'anhydrobiose.

Les tardigrades sont normalement blancs ou transparents, bien que certaines espèces puissent avoir différentes couleurs (marron, jaune, orange, rose, rougeâtre ou verdâtre. L'origine de cette coloration est diverse. Généralement elle est due au contenu de l'estomac (selon le type d'aliment ingéré) et la pigmentation de l'hypoderme ou de la cuticule.

En plus, la cuticule peut avoir des différents aspects en dépendant de sa forme. Des exemples de cette variété parmi les eutardigrades sont les cuticules lisses, granuleuses, verruqueuses, à tubercules, à plis cuticulaires, à pores, etc.

Finalement, les tardigrades se débarrassent de sa peau pendant la période de

croissance. Dans cette période, ils peuvent avoir jusqu'à 40.000 cellules. Après avoir atteint ce nombre de cellules, au lieu de produire plus de cellules, ils augmentent leur taille. Alors, il est nécessaire de faire grandir la cuticule en même temps que les cellules.

2.1.2. - Morphologie interne

Les ours d'eau ont tous leurs organes internes très homogènes, quant à leur structure et l'organisation de leurs organes internes. Cela est vrai non seulement entre les espèces, mais aussi entre les taxons supérieurs. Seul le système digestif et les organes excréteurs présentent une variabilité et avec un hémocœle que c'est comme une espèce de sac d'eau, après ils ont un système digestif, et un système osmorégulateur, tout cela dans la morphologie interne.

2.1.2.1. - Hémocœle

La cavité corporelle des tardigrades est appelée hémocœle car elle se forme à partir du blastocèle, cavité qui apparaît au cours du développement embryonnaire. Le volume de l'hémocœle est variable ; en fait, elle est plus faible chez les hétérotardigrades que chez les eutardigrades, et plus faible chez les individus bien nourris que chez les individus mal nourris. L'hémocœle contient de la lymphe et des cellules de la cavité corporelle ou des cellules de stockage qui flottent librement dans l'hémocœle, bien qu'elles soient temporairement attachées à la membrane basale d'autres tissus, tels que les gonades. Ces cellules varient en taille et/ou en nombre selon l'état nutritionnel de l'animal ; par exemple, l'animal qui entre dans la cryptobiose diminue le nombre de cellules dans la cavité corporelle. En revanche, ils sont gros au stade de la vitellogenèse des ovocytes femelles, et ils sont plus petits après la ponte et lors de l'enkystement.

2.1.2.2. - Système digestif

Le système digestif des ours d'eau, appareil oropharyngé est une structure complexe de grande valeur taxonomique chez les eutardigrades fondamentalement composée de: un tube buccal, une paire de stylets chitineux et un bulbe pharyngé (ou pharynx musculaire sucré). L'appareil oropharyngé de la classe hétérotardigrade est composé d'un anneau buccal, une paire de gaines de stylet, une paire de stylets longs et fins, qui sont attachés directement au bulbe pharyngien au moyen d'une bande musculaire, et un tube buccal, qui est rigide. Le bulbe pharyngien ne contient pas de placoïdes (structures cuticulaires présentes à l'intérieur du bulbe pharyngien de certains tardigrades), mais il possède trois barres cuticulaires continues appelées barres bulbaires.

2.1.2.3. - Système excréteur et d'osmorégulation

Les tardigrades utilisent le système d'osmorégulation pour maintenir leur température moyenne et l'excréteur pour libérer toutes les substances inutiles.

Quatre types de systèmes d'excrétion ont été trouvés dans le phylum Tardigrada qui, en raison de leur morphologie, fonctionnent non seulement comme des structures excrétrices,

mais aussi comme des osmorégulateurs. Alors les systèmes trouvés chez les eutardigrades et les hétérotardigrades ne sont pas homologues. Ces quatre systèmes sont:

- Par les glandes salivaires pendant le processus de mue.
- Pendant la mue, en enlevant l'ancienne cuticule qui contient les granules excréteurs accumulées au fil du temps.
- À travers la paroi de l'intestin moyen vers le fluide corporel.
- Par les glandes excrétrices qui se trouvent autour du point de connexion entre l'intestin moyen et postérieur chez les eutardigrades et les mésotardigrades et qui n'ont pas été retrouvées chez les hétérotardigrades.

2.1.2.4. - Système musculaire

Le système musculaire des tardigrades est situé dans cinq structures ou parties. Les muscles somatiques sont ceux qui sont attachés à la paroi corporelle et sont composés de cellules musculaires isolées et allongées. Ce sont eux qui contrôlent le mouvement du corps. Les autres muscles sont ceux associés au pharynx, formés par un myoépithélium d'origine ectodermique, à l'exception des muscles radiaux du bulbe pharyngien dont le myoépithélium est d'origine mésodermique. Dans les stylets, il y a des muscles striés. Enfin, il existe une série de faisceaux musculaires tapissant l'intestin moyen et postérieur, et les muscles viscéraux, associés au tube digestif, qui sont composés de petites cellules musculaires.

2.1.2.5. - Système nerveux

Le système nerveux des tardigrades est structurellement similaire à celui des autres protostomes, avec une organisation en échelle. Il consiste en une chaîne segmentée de ganglions ventraux, reliés à une ligne de ganglions dorsaux. Il possède un ganglion supra-œsophagien dorsal relié par un anneau circum-œsophagien à un ganglion sous-œsophagien ventral. Il possède également une chaîne de quatre ganglions du tronc appariés, qui innervent chaque paire de pattes.

Le cerveau des tardigrades, comme celui des autres invertébrés (annélides, mollusques et arthropodes), provient de la fusion de plusieurs ganglions des segments antérieurs, ce qui donne au cerveau une apparence lobulée. Le ganglion sous-œsophagien et l'anneau circum-œsophagien font partie de ce cerveau chez les tardigrades et contribuent à l'innervation du cône buccal et du segment céphalique. Ce cerveau contrôle les sens non viscéraux et les composants moteurs de la tête. Le système stomatogastrique en est issu.

2.2. - La reproduction

En dépit de l'uniformité du système reproducteur des tardigrades, ils ont des différentes méthodes de reproduction. Dans cette section, nous expliquerons la morphologie de l'appareil reproducteur masculin et féminin et les différentes méthodes de reproduction.

2.2.1. - L'appareil reproducteur masculin

L'appareil reproducteur masculin se compose d'un seul testicule dorsal et de deux canaux spermatiques qui entourent latéralement l'intestin et débouche sur un véritable égout. Chaque canal spermatique a une partie légèrement épaissie, qui agit sous forme de vésicule séminale contenant du sperme mature, en général les tardigrades ont les gonades en forme de sac. Dans la gonade, nous pouvons voir des gamètes dans différents stades de maturation, ceci est lié à la fois à l'habitat et à leur capacité d'entrer dans la cryptobiose.

2.2.2. - L'appareil reproducteur féminin

Dans l'appareil reproducteur féminin la gonade de la femelle est sur l'intestin, reliée à la paroi dorsale du corps par de petits ligaments, comme chez le mâle. En général sa taille dépend à la fois de la taille de l'animal et du degré de maturation des cellules germinales. Le processus de maturation des cellules germinales femelles, ou ovogenèse, produit une division inégale qui aboutit à plusieurs groupes de cellules, qui remplissent complètement la gonade.

2.2.3. - Types de reproduction

Il y a deux types de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée est la formation d'un nouvel être vivant à partir d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. En revanche, la reproduction asexuée consiste en une reproduction sans fécondation par un seul être vivant. La reproduction des ours d'eau est sexuée et asexuée selon l'écosystème où ils habitent, s'ils habitent dans un écosystème ou dans un autre, par exemple d'une part les tardigrades qui habitent dans un écosystème marine font la reproduction sexuée, avec l'union des gamètes, d'autre part si les tardigrades habitent dans un écosystème limnique ou terrestre on va voir que sa reproduction va être asexuée ou hermaphrodite.

2.3. - Histoire des tardigrades

Bien que les tardigrades aient été trouvés dans toutes sortes d'environnements (eau douce, terrestre et marin), des tropiques à l'Arctique et à l'Antarctique, et des plus hauts sommets (comme l'Himalaya) aux fosses océaniques, les observations sont très limitées et particulièrement rares en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Australie. Des tardigrades ont été trouvés à 100 m de profondeur au fond des lacs, à 4700 m de profondeur dans les zones abyssales océaniques, ainsi que dans les eaux plus profondes des plaines continentales et des zones intertidales, et ils peuvent également habiter les sommets des montagnes à 6600 m d'altitude. Dans une première division, les composants de ce phylum peuvent être différenciés selon leur développement dans des habitats marins ou limnoterrestres.

2.3.1. - Origine des tardigrades

L'un des aspects le plus frappant de ce phylum est son ancienneté, puisqu'ils sont apparus il y a environ 530 millions d'années. Ses archives fossiles sont rares et difficiles à interpréter, car il existe peu de caractères comparables aux formes actuelles. Jusqu'en 1773, lorsqu'un microscope avec un grossissement suffisant était disponible pour permettre de les observer, aucun travail sur ces animaux n'a été publié. Mais c'est dans la première décennie du 20^e siècle qu'une grande avancée dans la connaissance de sa taxonomie a eu lieu grâce au grand effort de quelques chercheurs.

Actuellement deux classes, Eutardigrada et Heterotardigrada sont reconnues. Une troisième classe, Mesotardigrada, n'a été trouvée qu'une seule fois, en 1932, dans une source chaude au Japon, mais le matériel et l'endroit type ont disparu. Selon les sources consultées, cela s'est produit lors d'un tremblement de terre ou lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait certain est que cette classe n'a jamais été retrouvée.

Une grande partie de ce que nous savons sur les relations phylogénétiques chez les tardigrades provient d'analyses moléculaires plutôt que d'analyses morphologiques. Pour la première fois, des chercheurs du Musée national des sciences naturelles et de l'Université de Modène et de Reggio Emilia, en Italie, ont réalisé une phylogénie morphologique de tous les genres de la classe Eutardigrada, incluant également des informations moléculaires provenant de bases de données publiques. Leurs résultats ont été publiés dans le *Zoological Journal of the Linnean Society*.

Cette phylogénie comprend les 53 genres décrits et tous les caractères considérés comme pertinents pour étudier la taxonomie et l'évolution de ce groupe. Des chercheurs ont également réalisé une analyse de preuves totales, qui consiste à analyser simultanément les données morphologiques et moléculaires, obtenant une phylogénie avec une bonne résolution aux niveaux taxonomiques supérieurs (classes, ordres et superfamilles).

2.3.2. - Habitat et localisation

Les ours d'eau sont cosmopolites et existent pratiquement partout où il y a de l'humidité, y compris l'Arctique et bien sûr dans tous les environnements marins. En fait, ils existent même dans les tranchées abyssales. C'est une espèce qui a besoin d'un film d'eau, au moins, pour survivre et ne pas entrer dans la cryptobiose, donc le seul endroit où nous ne les trouverons pas est dans les déserts.

Néanmoins la chose la plus facile serait probablement d'aller dans une zone avec de la mousse, des lichens ou des fougères. Ces animaux vivent normalement à la surface de mousses humides, dont ils se nourrissent en absorbant leurs nutriments avec leur étrange trompe.

2.3.2.1. - Habitats marins

Il existe relativement peu d'études sur les tardigrades marins, même si celles-ci indiquent une grande diversité morphologique (Renaud-Mornant 1982). Au sein des habitats marins, trois groupes écologiques sont reconnus (Nelson, 1991): (1) constitué d'un petit nombre d'espèces qui vivent sur des algues intertidales ou d'autres substrats, y compris d'autres invertébrés, (2) constitué d'un groupe d'espèces qui habitent les milieux interstitiels et (3) un groupe très diversifié, trouvé dans les zones abyssales. Les espèces qui habitent les environnements marins et saumâtres appartiennent généralement à la classe Heterotardigrada. Une seule espèce de la classe Eutardigrada, *Isohypsibius stenostomus*, y a été trouvée (Nelson, 1982).

2.3.2.2. - Habitats limnoterrestres

Cependant, les habitats limnoterrestres comprennent, d'une part, les habitats liés à l'eau douce, les lacs, les rivières, les étangs, etc. et leurs milieux interstitiels respectifs, et, d'autre part, les milieux terrestres, avec des substrats tels que les mousses, les lichens, les hépatiques, les feuilles mortes, les sols (jusqu'à 5-10 cm de profondeur) ou les phanérogames de type "coussins" (plantes du genre des Silène, *Saxifraga* ou *Androsace*, par exemple). Dans les environnements terrestres, les espèces de tardigrades les plus étudiées vivent des deux classes, Eutardigrada et Heterotardigrada. Des genres tels que *Macrobiotus*, *Hypsibius*, *Platicrista*, *Itaquascon*, *Fujiscon*, *Eohypsibius*, *Amphilobus*, *Doryphoribius*, *Ramazottius*, *Isohypsibius*, *Diphascon* et *Milnesium* appartiennent à la classe Eutardigrada et, par exemple, *Echiniscus* et *Pseudechiniscus* à la classe Heterotardigrada (Nelson, 1991), bien que presque toujours de la famille des Echiniscidae.

Dans notre partie pratique de collection et observation de Tardigrades, nous irons chercher les échantillons dans un habitat de type limnoterrestre, étant donné qu'il y a une variété plus grande de tardigrades et ils sont plus accessibles.

2.4. - La cryptobiose

Les tardigrades se caractérisent par leur capacité à résister à différents types de conditions extrêmes grâce à la cryptobiose, dont les techniques d'adaptabilité peuvent être de quatre types (Crowe, 1975): anhydrobiose, osmobiose, anoxybiose et cryobiose (voir Fig. 2.4). Ces techniques d'adaptabilité se présentent dans des conditions différentes et elles sont favorisées par des changements extrêmes de l'environnement qui, normalement, conduiraient à la mort de la plupart des êtres vivants.

Cependant, les tardigrades se protègent de ces changements avec la formation d'une barrière appelée la "couche de baril" créée à partir d'un carbohydrate nommé tréhalose, qui substitue l'eau du corps en leur permettant de survivre pendant de longues périodes. C'est-à-dire, la cryptobiose est, en général, un processus qui réduit énormément le métabolisme et les dimensions (voir Fig. 2.3 et Fig. 4.5) de l'individu et qui permet le

tardigrade de survivre dans des situations extrêmes.

Fig. 2.3: À gauche: Ourson d'eau avec sa forme habituelle. À droite: Ourson d'eau en état de cryptobiose.
Source: <http://biogeocarlos.blogspot.com/2018/10/los-tardigrados-de-ant-man-y-la-avispa.html> (2/10/2022)
Auteur: Carlos Lobato

2.4.1. - Types de cryptobiose

En dépendant des conditions extrêmes de l'environnement où les tardigrades se trouvent, ils peuvent avoir différentes réactions, lesquelles sont les différents types de cryptobiose (voir Fig. 2.4).

- Anhydrobiose:

L'anhydrobiose est un mode de vie dépourvu d'eau. Étant en présence de faibles quantités d'eau, la plupart des organismes meurent car c'est l'une des principales molécules nécessaires à de multiples processus métaboliques. Dans l'anhydrobiose, les tardigrades acquièrent la capacité non seulement de survivre à des concentrations > 99%, mais ils peuvent également se réhydrater pour continuer à vivre. La réponse à cette condition de stress génère une couche de tonneau, qui remplit une fonction protectrice et résiste aux facteurs abiotiques, générant des changements phénotypiques tels que la rétraction des membres du corps. Il faut aussi remarquer que les rotifères et les nématodes peuvent aussi entrer en état d'anhydrobiose.

- Osmobiose:

L'osmobiose se produit lorsque les tardigrades sont soumis à un stress osmotique, c'est-à-dire, à des concentrations élevées de sel. Dans le cas des tardigrades, la première chose qui a été observée est qu'ils sont résistants à de faibles concentrations de sels, c'est-à-dire, ils sont hyposmotiques. Il est assez similaire à l'anhydrobiose en ce sens qu'une couche de tonneau est également générée.

- Anoxybiose:

Ce type de cryptobiose se produit à de faibles concentrations d'oxygène, ce qui peut se produire dans des endroits tels que les sédiments aquatiques et certaines grottes. Il se produit généralement chez les tardigrades qui vivent dans les eaux antarctiques car la profondeur de l'eau qui s'y trouve produit de l'anoxie (diminution de l'oxygène dans les cellules). Dans l'anoxybiose, contrairement aux autres types de cryptobiose, la couche de tonneau ne se forme pas. De plus, pour que l'anoxybiose se produise, une absorption d'eau est nécessaire.

- Cryobiose:

Le processus de cryobiose se produit à basse température, atteignant même $-272\text{ }^{\circ}\text{C}$ (un degré au-dessus du zéro absolu). Lorsque cela se produit, le tardigrade se contracte et rétracte sa tête et ses jambes, prenant la forme de tonneau, connue sous le nom d'état de tonneau. L'eau de presque tous les organismes cristallise lorsqu'elle est soumise à de basses températures ; par conséquent, il brise la structure des cellules provoquant la mort de l'individu. Cependant, les tardigrades parviennent à survivre grâce aux protéines de nucléation de la glace à l'extérieur des cellules. Ces protéines agissent comme des aimants à eau, c'est-à-dire, elles extraient l'eau de la cellule. Les détails de la protection contre le gel ne sont pas entièrement compris, mais nous savons que la perte d'eau des cellules peut empêcher les cellules de geler. Le glycérol est un agent antioxydant et il prévient aussi les dommages causés par l'oxydation. Dans cet état cryobiotique, les tardigrades peuvent survivre pendant des décennies.

Fig. 2.4: Différents types de cryptobiose.

Source: <http://biogeocarlos.blogspot.com/2018/10/los-tardigrados-de-ant-man-y-la-avispa.html> Auteur: Carlos Lobato

2.4.2. - Application de la cryptobiose à la médecine

Les tardigrades sont un modèle de recherche très utile pour l'astrobiologie, l'exploration spatiale et le développement de nouvelles technologies. Cela est donné en conséquence de sa capacité de survivre à des conditions environnementales extrêmes, du fait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour les reproduire, qu'ils permettent faire des évaluations de différentes générations en peu de temps et qu'ils peuvent être stockés pendant plusieurs années sans perdre leur viabilité.

Dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, les gènes qui permettent aux tardigrades de survivre à des conditions défavorables pourraient être isolés. Si nous pouvions maîtriser la cryptobiose, des banques de semences pourraient être générées pour maintenir différentes espèces végétales grâce à des techniques de génie génétique, permettant des conditions de maintenance des banques moins strictes et des bénéfices plus durables. Cela réduirait le taux d'extinction et la perte de diversité.

De plus, quelques études montrent que le mécanisme de la cryptobiose pourrait s'appliquer à la préservation de vaccins et des plaquettes sanguines pour faciliter le transport dans des régions éloignées et les réactiver avec quelques gouttes d'eau.

III. Collection et observation des oursins d'eau

Fig. 3.1: Carte avec les localisations importantes de notre TR. Le couleur blanc pour des points de référence à Barcelone, le couleur rouge pour des lieux d'obtention d'échantillons (mousse) et le couleur bleu pour des lieux d'observation et manipulation des tardigrades. Auteurs: Naïm Pareto et David Borja

- 1 - Point de référence comme un lieu populaire, le Parc du Tibidabo.
- 2 - Point de référence, Institut Montserrat.
- 3 - Parc de la Creueta del Coll (collection échantillons)
- 4,5 - Fleuriste "Garden Jarclos" (achat des échantillons)
- 6 - Marais de Vallvidrera (collection échantillons)
- 7 - Maison de Naïm (microscopie optique)
- 8 - Hôpital clinique de Barcelone (microscopie confocal et microscopie électronique à balayage)

3.1. - Processus de collection des échantillons

La collection des tardigrades est un processus dans lequel il est essentiel de prendre en considération toutes les variables possibles. À vrai dire, il n'y a qu'une condition que nous devons prendre en considération, et c'est le biome duquel nous prenons notre échantillon, étant donné que selon le biome où ils habitent, ils peuvent avoir des caractéristiques un peu différentes des autres tardigrades.

D'autre part, n'importe pas le biome duquel notre échantillon vient, il est important de les conserver pendant une période déterminée pour activer les possibles tardigrades en état de cryptobiose. Finalement, il faut séparer les œufs des tardigrades eux-mêmes pour réaliser une meilleure observation.

Quand nous sommes allés chercher des échantillons, la première chose que nous avons pensé c'était d'aller au "Parc de la creueta del coll" où au marais de Vallvidrera, parce que ce sont les lieux les plus proches de nos maisons auxquelles nous avons pensé d'y trouver de la mousse. La réalité est qu'au moment où nous sommes allés chercher les échantillons, en juillet, nous n'avons presque rien trouvé, sauf une petite pièce de mousse très sèche. Nous l'avons prise et c'est là où nous avons trouvé les nématodes et rotifères (voir Fig. 4.1 et 4.2). Alors, nous avons cherché de l'information et nous sommes arrivés à la conclusion que la mousse devait avoir un minimum d'humidité, et nous sommes allés au marais de Vallvidrera, où il y avait beaucoup plus d'humidité et de l'ombre. Ce jour-là, nous avons trouvé la mousse avec notre premier tardigrade (voir Fig. 4.3).

Finalement, nous avons aussi pensé que des lieux comme ceux n'étaient pas disponibles pour tout le monde, et un de nos objectifs est faire une expérience pour donner un modèle de collection et d'observation de tardigrades, alors nous avons décidé d'aller acheter une pièce de mousse au fleuriste où "garden" qui est beaucoup plus accessible. Il faut dire que la mousse des "gardens" avait beaucoup plus de tardigrades que celles que nous avons trouvé dans la nature. C'est pour ces deux raisons qu'après la première fois nous sommes allés obtenir de la mousse exclusivement dans un fleuriste, et nous avons pu obtenir des tardigrades très reproductiblement (voir Fig. 3.1).

3.2. - Processus d'observation

Au laboratoire, les échantillons sont réhydratés avec de l'eau distillée pendant une durée d'au moins 12 heures, afin de forcer les tardigrades à quitter leur état de cryptobiose. Avant de visualiser l'échantillon, il est conseillé de le tamiser pour éliminer les plus grosses particules. Au moment où la mousse a été trempée pendant plus de 12 heures, nous séparons la mousse de l'eau qui reste dans la boîte de Petri avec l'eau sous l'objectif du microscope où loupe.

3.2.1. - Matériel d'observation

- Microscope optique où loupe binoculaire.
- Mousse humide.
- Lames de verre.
- Compte-gouttes.
- Eau distillée ou de la pluie.
- Conteneur pour stocker les échantillons (boîte de Petri).
- Beaucoup de temps et patience, car il est très important de maintenir les échantillons dans l'eau pour réveiller de la cryptobiose aux ours et c'est possible de ne pas trouver

des oursons d'eau dans un échantillon, alors il faudra en chercher plusieurs.

3.2.2. - Préparation des échantillons

La préparation des échantillons consiste basiquement à maintenir la forme où les colorer, si c'est nécessaire, pour faciliter l'observation postérieurement.

D'une part, il y a différents types de colorants qui peuvent nous servir pendant l'observation des tardigrades. Les différents colorants utilisés avec les tardigrades varient en fonction des objectifs et des structures à étudier:

- Le rouge neutre est utilisé comme colorant vital. Le bleu de méthyle produit une coloration non sélective des muscles et des fibres nerveuses. Il doit être utilisé en solutions très diluées et avec précaution, car il est toxique pour les tardigrades.
- Le carmin acétique est utilisé pour la coloration des échantillons; son effet doit être suivi au microscope pour éviter une coloration trop intense, et il peut être utilisé sans avoir préalablement fixé l'animal ou l'œuf; il a l'inconvénient de détruire une grande partie des stipes et des parties dures.
- La méthode *Del Rio Hortega*, colore sélectivement les organes et les cellules, notamment les fibres nerveuses, du brun au jaune.
- L'hématoxyline ferrique est utilisée comme coloration post-vitale pour l'observation des gonades.

D'autre part, la fixation est toute manipulation sur un être vivant, ou une partie de celui-ci, qui vise à maintenir son architecture structurelle et chimique la plus inaltérée possible, de telle sorte que ses composants cellulaires conservent les mêmes caractéristiques que lorsque l'être ou le tissu était vivant. Il est clair que la majeure partie de la structure cellulaire est due à la présence de protéines et, par conséquent, tout processus de fixation doit tenir compte de la nature chimique de celles-ci, afin que le fixateur ne réagisse pas avec elles.

La fixation des tardigrades aquatiques et terrestres peut se faire avec du formol à une concentration de 5-10%. Le formol n'est pas le fixateur idéal, mais il est meilleur que l'alcool, par exemple, car il ne laisse pas les spécimens transparents. Le formol doit être neutralisé avec du carbonate de magnésium après du temps de fixation désiré, pour éviter la désagrégation des spécimens.

Si les préparations doivent être réalisées avec le liquide de Hoyer, la fixation au formol n'est pas recommandée. Le liquide de Bouin dilué peut également être utilisé comme fixateur et comme conservateur pour les tardigrades. Les meilleurs fixateurs pour les études histologiques sont l'acide osmique et l'acide acétique à 2%.

Les tardigrades collectés dans les mousses, les lichens, les hépatiques, etc, ils peuvent être fixés avec de l'alcool à 70-80%, avec de l'eau bouillante en petites quantités ou avec du méthanol à 96%, du paraformaldéhyde à 4% (un type de formol) et de l'acide acétique pur

dans un rapport de 3:1, qui sert également de conservateur. Les tardigrades collectés dans de grands volumes d'eau sont mieux conservés dans du formol tamponné (5-10%) ou du glutaraldéhyde.

Dans notre cas, tout ce processus de préparation n'est pas strictement nécessaire à faire, par exemple, nous ne ferons ni une coloration, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de distinguer une part spécifique du tardigrade, ni une fixation, parce que nous voulons observer les échantillons entrer en état cryptobiotique, et après en sortir, nous ne voulons pas qu'ils soient calmes, mais que les oursons soient capables de se déplacer et faire des mouvements. Ces fixations sont très utiles quand nous voulons observer seulement la physionomie des tardigrades et la structure du corps, comme nous ferons avec les microscopes laser et à balayage. Pourtant, un des nos objectifs est de les enregistrer en faisant le processus de cryptobiose, et pour faire ça nous avons besoin que l'ourson d'eau puisse faire des mouvements librement, c'est-à-dire, sans fixation. En conséquence, dans ce cas la seule espèce de préparation que nous ferons sera le trempage de la mousse entre 12h et 18h pour que les tardigrades se séparent de la mousse et comme ça il sera plus facile de les trouver et de les observer.

Par contre, avec le MEB et le microscope laser, il est recommandé de faire des fixations, c'est pour ça que nous ferons seulement des photos et pas des vidéos. Avec le microscope laser, nous utiliserons un type de formol, qui en plus améliore la fluorescence, et avec le MEB les échantillons doivent passer pour un processus nommé point critique, lequel nous expliquerons plus en avant.

3.2.3. - Processus d'observation des échantillons

Une fois que les échantillons ont été en trempage pour les heures nécessaires, ce que nous ferons sera suivre des simples étapes, ce sera la même chose pour chaque échantillon.

Premièrement, nous drainons la mousse sur une boîte de Petri et séparons l'eau restante et celle que nous avons exprimée de la mousse dans des quantités égales dans plusieurs boîtes de Petri. Après, nous mettons le Petri sous l'objectif du microscope optique et nous commençons à les chercher. Il faut chercher des petites taches blanches qui ressemblent à des chenilles, nos bien-aimés oursons d'eau! Mais nous devons faire attention à ne pas les confondre avec les rotifères où les nématodes (voir Fig. 4.1 et 4.2). Une fois nous n'avons trouvé un, très soigneusement et avec l'aide d'un compte-gouttes, nous extrayons le tardigrade de la boîte de Petri et nous le mettons sur une lame de verre, pour mieux les observer. À partir de là, nous pouvons manipuler les échantillons à volonté. Si nous voulons transporter le tardigrade, il faudra les garder dans une petite fiole au lieu de les mettre sur la lame de verre. Par exemple, pour transférer les échantillons de notre laboratoire maison aux services de microscopie de l'Hospital Clínic de Barcelona nous avons utilisé des fioles en verre d'1 mL de capacité.

3.2.4. - Processus d'obtention des images

Quand les échantillons étaient tous prêts, nous avons commencé à obtenir des images

avec un microscope optique ou loupe binoculaire (Bresser Biolux NV) et le logiciel CamLabLite.

Premièrement, nous devons identifier les tardigrades qui sont dans la boîte de Petri, et faire des photos (objectifs 4X et 10X) et des vidéos. Pour obtenir des images plus claires et sans de la saleté, il est mieux de prendre le tardigrade désiré et le mettre sur une lame de verre précédemment à l'observer. En outre, quelques échantillons ont été portés aux "Serveis Científicotècnics" de la Universitat de Barcelona (Hospital Clínic de Barcelona) pour obtenir des images avec un microscope électronique à balayage et un microscope laser confocal. Nous avons utilisé les logiciels "ImageJ" (<https://imagej.nih.gov/ij/>) et "LAS X core module" (<https://www.leica-microsystems.com/products/microscope-software/p/leica-las-x-ls/>) pour traiter et analyser les images.

3.2.4.1. - Microscope optique

C'est un outil qui vous permet d'observer des éléments qui ne peuvent pas être vus ou qui sont invisibles à l'œil nu, à travers des lentilles, des viseurs et des rayons lumineux, qui agrandissent l'image à des échelles pratiques pour l'examen et l'analyse. Étymologiquement, le terme Microscope est l'union de deux notions, « Micro » qui signifie petit et « Scopio » qui signifie observer, c'est-à-dire qu'il désigne une petite observation ou à un degré moindre. Les microscopes sont très utilisés dans le domaine scientifique comme la médecine, la botanique, la médecine légale, l'électronique, l'ingénierie, la physique, etc.

Dans notre cas, nous avons utilisé un microscope optique qui avait une caméra pour enregistrer le vidéo que nous avons fait des tardigrades en mouvement.

Pendant tout ce temps nous avons fait différents lots de boîtes de Petri pour observer les tardigrades, dans le premier nous n'avons pratiquement rien trouvé, mais ensuite, le deuxième jour d'observation nous avons trouvé deux tardigrades, mais malheureusement ils ne bougeaient pas, après le troisième jour nous avons trouvé une tardigrade qui bougeait. Avec un peu de pratique et en travaillant à deux, les jours suivants il est devenu très facile de trouver des nombreux tardigrades pour les prochaines observations.

Quand nous sommes arrivés jusqu'à ce point, nous avons commencé à chercher des moyens de les attraper pour les mettre sur une lame et ainsi pouvoir observer l'échantillon plus clairement. Une fois que nous les trouvons sur la lame, nous changeons le grossissement du microscope à 10X et en ce moment-là, nous commençons à enregistrer la cryptobiose des tardigrades en les laissant se sécher sur la lame pendant que nous prenons des photos et des vidéos pour quelques heures.

Avec ce microscope nous avons eu des problèmes avec le logiciel d'enregistrement de vidéo car quelquefois nous voyons les échantillons d'une couleur où d'une autre, mais finalement nous avons appris de nos erreurs et nous avons réussi à mettre la même couleur à la fois pour obtenir des meilleurs résultats.

3.2.4.2. - Microscope électronique

La microscopie électronique est basée sur l'émission d'un balayage de faisceaux

d'électrons sur l'échantillon, qui interagissent avec lui, en produisant différents types de signaux, lesquels sont collectés par des détecteurs. Enfin, les informations obtenues dans les détecteurs sont transformées pour produire une image à haute définition, avec une résolution de 0.4 à 20 nanomètres. En conclusion, nous obtenons une image d'haute résolution de la topographie de la surface de notre échantillon.

La préparation des échantillons pour la MEB consiste à déposer la goutte d'eau qui contient des tardigrades sur un maillage de cuivre à trous de quelques microns (voir Fig. 3.2) pour séparer les échantillons de l'eau. Afin que le tardigrade puisse conduire le faisceau d'électrons, il faut le carboniser et le couvrir d'une couche d'or à l'intérieur d'une chambre à vide. Pour éviter le collapse du corps dû à la déshydratation dans la chambre à vide, il faut utiliser avant une autre méthode: le séchage supercritique où "point critique", qui est un procédé utilisé pour éliminer le liquide des échantillons sans les endommager. Tous ces processus doivent être faits dans des laboratoires spécialisés.

Fig. 3.2: Illustration du maillage utilisé pour séparer les tardigrades de la goutte d'eau. À gauche, photo avec une caméra. À droite, photo avec un MEB à haute augmentation qui montre le détail du maillage. Source: <https://manu56.magtech.com.cn/progchem/EN/10.7536/PC210107> (30-10-2022)

Nous avons préparé deux échantillons pour bien comprendre l'importance du point critique. Dans le premier (voir Fig. 4.7) nous avons déposé la couche d'or après le séchage supercritique, et dans l'autre, nous l'avons mis directement sans faire le point critique (voir Fig. 4.8).

Pour prendre les images qui sont plus en bas nous sommes allés à l'Hôpital Clinique de Barcelone (centres scientifiques et technologiques de l'Université de Barcelone, CCiT-UB, <http://www.ccit.ub.edu/CA/m1sm6.html#Casa>). Le premier jour nous avons prélevé les échantillons dans une fiole et nous les avons fixés parmi le point critique. Après, nous avons également pris une des tardigrades du flacon avec une pince à épiler, ce qui a été difficile en raison de leur petite taille, mais avec patience et du temps nous l'avons pu prendre et le laisser sécher sans faire aucune fixation. Ça nous permettra de dénoter les différences entre un échantillon qui est fixé avec le point critique et un qui n'est pas fixé.

Le deuxième et dernier jour nous sommes retournés au CCiT-UB et nous avons pris les échantillons élus le jour avant. À cause des petits trous du maillage nous avons perdu 6

tardigrades dans ce processus, dès 8 que nous avons porté. Alors, avec ceux qui sont restés dans la petite maille, nous avons commencé à les observer avec un microscope optique, et finalement nous sommes passés au microscope électronique pour faire des photos, avec l'aide d'un professionnel. Il faut remarquer que dans les changements de pression et température du point critique il est possible de perdre des tardigrades. Notre taux de succès a été de 25% (2 tardigrades observés pour 8 portés). C'est pour cela que nous recommandons de porter beaucoup d'échantillons (entre 10 et 20), pour avoir un plus grand choix à la fin du processus.

3.2.4.3. - Microscope laser

La microscopie confocale est une technologie qui permet de réaliser des observations à une résolution, un contraste et une netteté supérieurs à ceux que l'on peut obtenir avec la microscopie optique classique, mais inférieurs au microscope à balayage. Le principe de la microscopie confocale repose sur le fait qu'un laser d'une certaine longueur d'onde appliqué à l'échantillon provoque l'émission par les molécules excitées d'une fluorescence à une longueur d'onde supérieure à celle appliquée.

Le laser est appliqué en balayage point par point sur une petite partie de l'échantillon, qui pénètre dans l'échantillon, obtenant ainsi des images en 2D, mais avec une très bonne résolution d'image. Pourtant, pour faire une image en 3D, nous utilisons un système de diaphragmes "pinholes" qui consiste à faire des différents plans focaux, lesquels permettent une analyse tridimensionnelle des structures analysées.

L'instrument est utilisé pour visualiser les structures tissulaires, cellulaires et subcellulaires, permettant ainsi l'élucidation des mécanismes physiologiques, pathologiques et toxicologiques de différents organismes animaux et végétaux. Il est utilisé par différents groupes de recherche travaillant dans des domaines de connaissance tels que la biologie, la physiologie, la pathologie, la pharmacologie, l'immunologie, la microbiologie, etc.

Dans notre cas, nous sommes allés au microscope confocal de l'Hospital Clínic de Barcelona (aussi au CCiT-UB), où après un court entraînement, nous avons nous-même manipulé les échantillons et photographié des tardigrades. La première fois, nous avons porté des tardigrades dans une petite fiole, collectés le jour précédent, et une fois nous avons suivi le processus d'observation, nous avons mis le tardigrade sur un récipient spéciale du microscope confocal et nous avons commencé à l'observer. Nous avons obtenu des images préliminaires de l'échantillon fixé mais nous n'étions pas satisfaits des résultats.

Deux jours plus tard, nous sommes retournés faire plus de photos, et spécialement d'un tardigrade sans fixation, pour voir quelle était la différence, comme nous l'avons fait dans le MEB (voir Fig. 4.15). Il faut dire qu'avec le microscope laser, il est généralement recommandé de fixer les échantillons pour pouvoir augmenter la fluorescence des tissus et avoir de meilleures photos, mais chez les tardigrades l'alcool utilisé pour la fixation (paraformaldéhyde) produit la cryptobiose. C'est-à-dire, il est possible d'obtenir une image meilleure au coût de faire la forme du tardigrade moins reconnaissable car il est plus petit et déshydraté. Ainsi, nous avons aussi essayé de faire des observations sans fixation.

IV. Résultats des expériences

4.1. - Résultats des observations du microscope optique

Ici, nous commencerons par expliquer les jours d'observation que nous avons fait, avec les échantillons observés chaque jour, les tardigrades que nous avons trouvés, et les résultats des preuves que nous avons fait aux oursons d'eau.

4.1.1. - Premier jour (7/7/2022)

Le premier jour nous avons observé des échantillons pris au "Parc de la Creueta del Coll" lesquels ont été 16 h en trempage. Nous avons observé des nématodes (Fig. 4.1) et des rotifères (Fig. 4.2), mais malheureusement aucun tardigrade.

Fig. 4.1: Première image optique d'un nématode (img: 1480 μm x 835 μm). Obj: 4X. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.2: Première image optique d'un rotifère (img: 1480 μm x 835 μm). Obj: 4X. Auteurs: Naïm et David

4.1.2. - Deuxième jour (10/7/2022)

Le deuxième jour nous avons observé des échantillons pris au “Pantà de Vallvidrera” lesquels ont été 12 h en trempage. Ces tardigrades ont été les premiers que nous avons trouvés, mais ils étaient immobiles.

Fig. 4.3: Première image optique d'un tardigrade (img: 1480 μm x 835 μm). Obj: 4X. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.4: Tardigrade montré à la Fig. 4.3, mais retrouvé 5 min après avec un objectif plus grandissant (img: 594 μm x 334 μm). Obj: 10X. Auteurs: Naïm et David

4.1.3. - Troisième - cinquième jour (11/7/2022 - 13/7/2022)

Le troisième jour nous avons observé des échantillons pris au fleuriste “Garden Jarclos” lesquels ont été 16h en trempage. Ce tardigrade était le premier qui était en mouvement et ce que nous avons utilisé pour filmer le processus d’anhydrobiose (voir section 4.2).

Fig. 4.5: À gauche, le premier tardigrade trouvé (deuxième jour) indiquant sa taille, obtenue avec le logiciel CamLabLite. À droite, le deuxième tardigrade trouvé (troisième jour). Remarquer la différence des dimensions entre eux. La longueur de ces tardigrades varie entre 386.3 μm et 251.7 μm (1 px = 1.16 μm). Auteurs: Naïm et David

4.1.4. - Sixième jour - septième jour (14/7/2022 - 18/7/2022)

Le sixième jour nous avons observé des échantillons pris au fleuriste “Garden Jarclos” lesquels ont été 16 h en trempage. Nous avons essayé de faire une deuxième vidéo du processus de cryptobiose mais nous n’avons pas réussi à la faire. Ce qui c’est passé est que la lame de verre est restée sans couverture pendant toute la nuit, et le jour suivant elle était pleine de poudre, et le tardigrade avait fait une espèce de cristallisation, pas une cryptobiose. À cause de ça, nous n’avons pas pu finir la deuxième vidéo.

4.1.5. - Vidéo cryptobiose (anhydrobiose)

Cette section est l’une des plus importantes de notre travail car elle montre un des nos objectifs principaux. Ça a aussi été une des parties les plus exigeantes et une dont nous sommes les plus fiers et ravis des résultats. Cette vidéo est composée par deux sections. La première nous montre la déshydratation de l’ourson d’eau, et la deuxième où nous pouvons

observer comment l'ourson fait la réhydratation et récupère ses dimensions originales. Cette vidéo a une durée réelle de 3 heures approximativement mais nous l'avons éditée pour que ce soit plus courte. Elle a été filmée avec un microscope optique où loupe binoculaire et avec le logiciel CamLabLite. Tout ce processus a duré une semaine, avec environ 6 h de dédication par jour à faire cette vidéo.

D'abord, nous attendrons quelques heures pour avoir l'eau évaporée et comme ça pouvoir observer le tardigrade en état de cryptobiose, plus concrètement en anhydrobiose. Pour faire retourner le tardigrade en état normal, nous devons verser de l'eau avec le compte-gouttes très soigneusement et attendre quelques heures de plus pour que le tardigrade puisse se réhydrater et sortir de l'état d'anhydrobiose.

Pendant tout ce processus, nous pouvons faire les observations avec une loupe binoculaire où un microscope optique, et si nous disposons d'une caméra, nous pouvons aussi filmer le processus. Dans notre cas, ce que nous avons fait a été utiliser un logiciel pour enregistrer l'écran (RecForth) pendant que nous étions connectés au microscope optique avec l'ordinateur.

Le résultat du vidéo édité est disponible sur internet dans la plateforme YouTube: https://youtu.be/_YvX2s8c3Ss

Les illustrations dans cette partie ont été spécifiquement sélectionnées, le reste d'images se trouvent dans un annexe, à la section 8.3.

Fig. 4.6: Séquence d'images correspondantes à la vidéo de la cryptobiose (https://youtu.be/_YvX2s8c3Ss). Nous pouvons voir comment le tardigrade entre en état d'anhydrobiose, et après il se réhydrate et retourne à sa taille originale. Auteurs: Naïm et David

4.2. - Résultats des observations du microscope électronique

Les images suivantes sont une sélection des photos faites avec le microscope électronique à balayage du CCiT-UB, le reste de photos sont disponibles dans un annexe, à la section 8.4. Nous avons photographié deux échantillons différents, un qui n'avait pas passé par un processus du point critique (voir Fig. 4.8) et un qui est passé pour ce processus (voir Fig. 4.7).

Nous avons observé que le séchage supercritique permet de mieux préserver la forme du corps alors que l'autre échantillon a été abîmé.

Fig. 4.7: Ourson d'eau qui est passé pour le processus du point critique. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.8: Ourson d'eau sans avoir subi le processus du séchage supercritique. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.9: Visage du même tardigrade de la Fig. 4.7 de profil. Nous pouvons observer la bouche et la cuticule.
Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.10: Dans cette photo nous pouvons voir les ongles de la dernière paire des pattes du tardigrade de la Fig. 4.7. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.11: Détail de la bouche du tardigrade de la Fig. 4.7. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.12: Détail des ongles de la première paire de pattes du tardigrade. Auteurs: Naïm et David

4.3. - Résultats des observations du microscope laser

Ces photos sont quelques exemples des images obtenues avec un microscope confocal:

Fig. 4.13: Tardigrade en fixation avec paraformaldéhyde à 4% observé avec un microscope confocal (img: 155 μm x 155 μm) Auteurs: Naïm et David

En utilisant des images à partir des différents plans focaux du même tardigrade, nous avons créé une reconstruction 3D avec le logiciel LAS X Core Module: [tardigrade vidéo 3D](#).

En outre, nous avons aussi obtenu des images à partir d'appliquer différentes longueurs d'onde (voir Fig. 4.13) à un même échantillon fixé avec paraformaldéhyde à 4%. Cela nous a permis d'observer l'estomac mis en évidence sous éclairage à 700 nm, et pas le reste du corps. D'autres chercheurs ont attribué ce phénomène à la concentration en caroténoïde de la mousse qui est fluorescente à la lumière rouge (700 nm approx.). Source d'information: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050162>.

Fig. 4.14: Résultats obtenus à partir d'appliquer différentes longueurs d'onde à un échantillon fixé avec paraformaldéhyde à 4%. Ce que nous pouvons observer est que dans l'image d'en bas à gauche, nous voyons l'estomac, et pas le reste du corps. Ce phénomène est dû à la concentration en caroténoïde de la mousse qui fait que, quand le tardigrade a l'estomac plein, son organe digestif est beaucoup plus fluorescent à la lumière rouge (700 nm approx), pas comme dans le reste du corps. Source d'information, pas de l'image: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050162>. Auteurs: Naïm et David

Fig. 4.15: Cette photo nous montre un tardigrade vu à travers un microscope confocal, mais avec la différence que ceci n'a pas une fixation de paraformaldéhyde à 4%. Étant donné que nous savons qu'avec la fixation ses dimensions se réduisent, nous avons essayé de faire quelques photos sans fixation. C'est pour cela qu'il n'est pas aussi fluorescent que les autres tardigrades, mais il a une plus grande taille (img: 620 μm x 520 μm). Auteurs: Naïm et David

V. Conclusions

En premier lieu, nous nous sommes attachés à faire une description générale des tardigrades, en expliquant depuis leurs débuts dans l'histoire jusqu'à leur morphologie et leur mode de reproduction, en passant aussi par la cryptobiose. Nous avons atteint cet objectif en recherchant des informations sur les tardigrades et en comparant toujours différentes sources, afin d'obtenir un meilleur résultat. Les meilleures sources d'information que nous avons trouvées ont été les suivantes: des articles scientifiques et des sites spécialisés en biologie, et quelques-uns qui traitaient directement le sujet des tardigrades et la cryptobiose. Nous avons aussi regardé quelques vidéos sur YouTube, surtout au début du travail pour nous renseigner sur le sujet rapidement et de manière engageante. Finalement, nous avons lu quelques sections de quatre livres et articles, cités à la bibliographie, surtout pour rédiger la partie théorique du travail.

Ensuite, dans notre partie pratique du travail, qui est le deuxième objectif, nous avons fait une expérience pour donner un modèle de collection et d'observation des tardigrades. Grâce à cela, nos études peuvent servir à des prochains étudiants qui souhaitent observer et approfondir l'étude des oursons d'eau. Nos conclusions sur la collection, la préparation et l'observation après le travail de 8 mois sont les suivantes:

- Pour la collection à la région de Barcelone c'est mieux d'acheter la mousse chez un fleuriste car les tardigrades y sont beaucoup plus abondants, et nous n'endommageons pas la nature. Quand nous sommes allés chercher de la mousse sauvage, nous étions à 30°C au milieu de juillet. Cela nous a empêché de trouver de la mousse humide et abondante, et toute la mousse que nous trouvons était extrêmement sèche et très collée au rocher. Cette mousse était difficile à collecter, et nous avons décidé d'aller chercher de la mousse dans un lieu plus humide et ombragé, le marais de Vallvidrera. Dans ce marais il y avait des petits morceaux de mousse, grâce auxquels nous avons trouvé notre premier tardigrade. Le problème était que Vallvidrera était une source d'échantillons pas facile d'y accéder à cause de la distance entre le marais et notre maison. Ça a été ici que nous avons décidé d'aller chez un fleuriste acheter de la mousse, parce que c'était plus accessible, beaucoup plus efficace, et les pièces de mousse étaient beaucoup plus grandes, épaisses et l'obtention de tardigrades était beaucoup plus reproductible.
- Dans la préparation, il y a beaucoup de choses que nous avons amélioré avec le temps et l'expérience, mais la plus importante est la suivante: une fois la mousse a été en trempage toute une nuit, et elle est enlevée de la boîte de Petri, l'eau la plus riche en tardigrades est celle qui est restée dans la boîte de Pétri, pas l'eau que nous avons pressée de la mousse, bien qu'elle soit plus claire, il n'y a pas autant de tardigrades. Au début, nous étions en train de suivre les instructions de quelques articles que nous avons trouvés, lesquels conseillent d'observer l'eau obtenue à partir du pressage de la

mousse trempée, mais nous n'avons pas réussi à avoir plus de deux ou trois tardigrades dans la même boîte de Petri. Alors, nous avons décidé d'observer aussi l'eau qui restait dans la boîte, et nous avons trouvé un nombre de tardigrades beaucoup plus élevé qu'avec la première méthode. Cependant, l'eau qui est resté avait plus des saletés, des petites pierres et branches, ce qui a rendu difficile trouver les tardigrades avec le microscope, mais nous avons privilégié obtenir plus de tardigrades dans une eau plus sale, que n'avoir un ou aucun, mais avec l'eau plus propre. Finalement, nous avons aussi essayé de filtrer l'eau résiduelle pour éliminer la saleté, mais les petites pierres et branches étaient trop petites pour pouvoir les éliminer avec une méthode de filtration.

- Finalement, nous avons appris que c'est mieux de répartir l'eau dans différentes boîtes que d'avoir moins de boîtes avec beaucoup d'eau. Cela est donné car le microscope optique a des différentes approches, qui font des focus à des différentes profondeurs, et si la quantité d'eau est plus petite, il ne faut pas changer l'approche pour pouvoir observer toute la profondeur de l'eau. Cela a facilité aussi la tâche de prendre les oursons avec un compte-gouttes et les mettre dans une fiole pour les transporter, car s'il y a beaucoup d'eau, ce sera plus difficile de prendre l'échantillon avec le minimum d'eau possible. Dans notre cas, comme nous étions deux personnes, un regardait le microscope pour indiquer et aider ajuster la position du compte-gouttes, et l'autre regardait la profondeur à laquelle il était, pour mieux attraper les tardigrades.

Avec toute cette préparation précédente, nous avons proposé l'idée d'observer les tardigrades avec différents types de microscopes. Nous avons atteint cet objectif, grâce à un microscope optique qu'une amie nous a prêté, et grâce à l'aide des chercheurs professionnels du CCiT-UB de l'Hospital Clínic de Barcelona nous avons pu travailler aussi bien avec des grands instruments scientifiques comme le MEB et le microscope confocal. Nous avons commencé à obtenir des images en juillet avec le MEB, et finalement nous sommes retournés en septembre au CCiT-UB pour finir notre travail et obtenir des images avec le microscope confocal. Il faut souligner que tout ce processus d'observation au CCiT-UB a été guidé et supervisé en tout moment par des professionnels. Cette partie de notre travail nous a donné une bonne vue d'ensemble des méthodes expérimentales de la microscopie et de la recherche scientifique, aussi bien que des résultats qui nous rapprochent aux articles que nous avons lu autant de fois pendant notre recherche.

Finalement, avec les préparations et la microscopie optique, nous avons nous-mêmes observé que les tardigrades peuvent réduire sa taille pendant la déshydratation, et retourner à sa taille originale après la réhydratation. C'est-à-dire, ce processus qui est un type de cryptobiose (anhydrobiose) est réversible et permet aux tardigrades de survivre à des conditions extrêmes telles que la sécheresse. La vérification de ce fait est la vidéo que nous avons enregistréée à plusieurs parties et mis ensemble (voir Fig. 4.6). En tenant compte de tous

nos résultats, notre travail ouvre la porte à d'autres études microscopiques des différents types de cryptobiose et d'autres aspects de la morphologie et la physiologie des oursons d'eau.

VI. Remerciements

Avant de finir, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont fait possible ce travail. D'abord, remercier Rut Ogando, notre tutrice du TR, et Miquel Manzano comme expert en biologie pour nous guider et corriger pendant le développement du travail. Remercier aussi notre professeure de l'année dernière Carolina Comas pour ses bons conseils sur l'élection du thème du TR.

Nous remercions également toutes ces personnes qui nous ont facilité l'accès et l'utilisation des méthodes expérimentales de microscopie. Gabriela Garcia nous a prêté très généreusement son microscope optique équipé avec une caméra, avec lequel nous avons fait nos premières observations d'un tardigrade jusqu'à des longs enregistrements du processus de la cryptobiose. Toute l'équipe scientifique et technique de chercheuses du CCiT-UB (Eva Prats, Elisenda Coll et Maria Calvo) nous a beaucoup aidé dans tout ce en relation avec la microscopie électronique à balayage et la microscopie confocal, y tenant en compte la préparation des échantillons avec des outils comme ceux des laboratoires de C.S.I.!

Enfin et surtout, à nos familles pour nous accompagner à la chasse des oursons autour des collines de Barcelone, pour supporter nos cris de joie quand nous avons trouvé notre premier tardigrade et nous appuyer quand nous perdons les oursons au milieu d'un enregistrement de cryptobiose. *Tout va bien qui finit bien!*

VII. Bibliographie / Webographie / Sitographie

<https://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade> Dernière fois que nous avons entré: Le 16 mai 2022

<https://www.elmundo.es/ciencia/2016/01/15/5698f2e6268e3e23618b45bb.html> Publié le 15 janvier 2016, Institute national de recherche polaire du Japon (NIPR)

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Arbol-filogenetico-de-varios-generos-de-tardigrados-redisenado-segun-analisis_fig1_324897157 Publié le 22 février, Gisela Aramiriam León

<https://www.letemps.ch/sciences/lourson-deau-une-minibestiole-aux-superpouvoirs> Publié le 19 juillet 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4n3_8ru-Q Publié le 7 février 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=9Or9owRS5sU> Publié le 17 février 2017

<https://misanimales.com/criptobiosis-un-proceso-fascinante/> Dernière fois que nous avons entré: Le 5 avril 2022

<http://www.tardigrada.es> Dernière fois que nous avons entré: Le 14 juin 2022

<https://es.weatherspark.com/y/47213/Clima-promedio-en-Barcelona-España-durante-todo-el-año> Dernière fois que nous avons entré: Le 20 juillet 2022

<https://es.quora.com/Qué-depredadores-tienen-los-tardigrados-osos-de-agua> Publié il y a trois ans, Christopher Cerda

<https://www.sciencefocus.com/nature/amazing-facts-about-tardigrades-the-worlds-toughest-animal/> Publié le 3 avril 202, Brian Clegg

https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Public/Docs/Entrada_Facultad3/adjunto_1029-20181004104731_826.pdf Publié en octobre 2013, Uiversidad Magdalena

<https://icup.buap.mx/sites/default/files/revista/2017/02/tardigradesdone.pdf> Dernière fois que nous avons entré: Le 10 septembre 2022

<https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/blog/la-evolucion-de-los-ositos-de-agua> Publié le 18 octobre 2013, Noemí Guil

<https://www.ubu.es/parque-cientifico-tecnologico/servicios-cientifico-tecnicos/microscopia/microscopia-laser-confocal-mlcf> Dernière mise à jour: Le 13 avril 2020

<https://www.rosario-conicet.gov.ar/equipamiento/centrodecomputosdealtorendimiento-2> Dernière fois que nous avons entré: Le 22 septembre 2022

<https://www.scienceabc.com/nature/animals/tardigrades-size-lifespan-facts-water-bears-reproduction-space.html> Dernière mise à jour: Le 8 juillet 2022

<http://biogeocarlos.blogspot.com/2018/10/los-tardigrados-de-ant-man-y-la-avispa.html> Publié le 8 octobre 2018

<https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0050162&type=printable> Publié le 21 novembre 2012

https://www.ibm.csic.es/wp-content/uploads/2020/06/Leica-SP5_Systemspecifications_2017-1.pdf
Publié en 2017

<https://www.sciencefriday.com/segments/achieving-suspended-animation-with-help-from-the-water-bear/> Publié le 30 septembre 2016

(Nelson, 1982) Nelson, DR. 1982. Developmental biology of the Tardigrada. In: Developmental Biology of Freshwater Invertebrates, Liss, Inc., New York, pps. 363-398.

(Nielsen, 1995) Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla, Oxford university press. <https://books.google.es/books?id=aQJREAAAQBAJ&hl=ca&lr=>

(Renaud-Mornant 1982) Renaud-Mornant, J. (1982). Sous-famille et genre nouveaux de Tardigrades marins (Arthrotardigrada). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. Série 4e, 4, 89–94
<https://www.marinespecies.org/tardigrada/aphia.php?p=sourcedetails&id=222305>

(Crowe, 1975) Crowe, JH and KAC Madin. 1975. Anhydrobiosis in Nematodes: Evaporative water loss and survival. Journal of Experimental Zoology 193:323-334.

VIII. Annexe

8.1. - Tagide De Carvalho gagne le prix Olympus avec une photo d'un Ourson d'Eau

<https://umbc.edu/stories/umbcs-tagide-decarvalho-wins-olympus-image-of-the-year-contest-with-striking-portrait-of-a-water-bear/>

Dans cet article, ce qu'on peut voir est que ce que nous avons fait pour notre TR, peut encore se faire beaucoup plus professionnalisé, et il y a des personnes qui consacrent beaucoup de temps et d'efforts dans le camp des tardigrades.

8.2. - La NASA porte des tardigrades à l'espace extérieur

<https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-nasa-enviara-calamares-luminiscentes-y-5-000-tardigrados-al-espacio-551622189911>

Cet article a été notre inspiration pour rédiger ce travail, nous avons lu l'article et nous avons pensé: pourquoi ils peuvent survivre dans l'espace? À partir de là, nous avons commencé à chercher de l'information et nous avons fini par faire notre TR sur ce sujet.

8.3. - Images obtenues avec le microscope optique

8.4. - Images obtenues avec le microscope électronique

Naïm Pareto et David Borja sont des étudiants de batxibac au lycée Institut Montserrat, à Barcelone. Ce travail de recherche a été réalisé entre avril et décembre 2022.

Certains êtres vivants peuvent survivre dans des environnements hostiles soumis à des conditions extrêmes. C'est le cas des oursins d'eau ou tardigrades, qui peuvent entrer dans une sorte d'hibernation appelée cryptobiose afin d'éviter la mort. Dans ce travail de recherche, nous présentons une description générale des tardigrades basée sur une bibliographie informative et spécialisée provenant de diverses sources, et qui comprend depuis leurs premières études historiques, leur morphologie et leur physiologie, jusqu'aux différents processus de cryptobiose.

Tout au long de ces 8 mois de travail, nous avons réussi à collecter, préparer et observer les tardigrades de manière très reproductible en suivant une méthodologie reproductible, ce qui nous a permis d'étudier ces organismes dans un laboratoire domestique en utilisant la microscopie optique, et la microscopie électronique et confocal, qui sont des outils de recherche avancés que nous avons pu utiliser dans les Centres Scientifiques et Technologiques de l'Université de Barcelone à l'Hôpital Clínic.

Tout d'abord, nous avons observé sa structure microscopique et la manière dont sa taille diminue lorsqu'une déshydratation est induite, et comment elle augmente lorsqu'elle est réhydratée. Nous avons interprété ce processus comme le résultat d'un type de cryptobiose appelé anhydrobiose qui se produit en raison d'un manque d'eau, et nous avons observé qu'il est réversible.

Ces études nous ont permis d'avoir une vue d'ensemble des méthodes expérimentales de microscopie et de recherche en biologie et d'obtenir des résultats comparables aux articles publiés sur les oursins d'eau. Enfin, notre travail de recherche ouvre la porte à d'autres études sur les différents types de cryptobiose et sur la morphologie et la physiologie des tardigrades.

